

**ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
ДЕТЕЙ С ЗПР**

Город Нукус, Республика Каракалпакстан.

**Каракалпакский государственный университет имени Бердака
Специализация по теории и методике физического воспитания и
спортивной тренировки
аспирант 2 курса
Бекниязов Эсен Чингисбаевич**

Аннотация: В данной статье рассматриваются значение использования средств адаптивной физической культуры в процессе подготовки детей с ЗПР.

Ключевые слова: ЗПР, Физическая культура, аптивная физическая культура, средовые и гигиенические факторы, инвалид, здоровье, природные физические ресурсы.

В настоящее время нет единых терминов для обозначения много категориальной группы детей, представляющих данный объект специально-педагогической деятельности. Этот важный вопрос требует профессионального решения и научных исследований, посвященных понятийному аппарату специальной психологии и педагогики.

Прежде чем говорить об адаптивной физической культуре рассмотрим понятие физическая культура. Наиболее полное определение физической культуры дано в работах Л.П.Матвеева (66, 67). Он предлагает следующее определение: «Физическая культура – органическая часть (отрасль) культуры общества и самого человека; основу её специфического содержания составляет рациональное использование человеком двигательной активности в

качестве фактора физической подготовки к жизненной практике, оптимизации своего физического состояния и развития. В условиях подлинно гуманного общества физическая культура является одним из эффективных средств всестороннего гармонического развития личности, действенным социальным фактором продвижения каждого человека по пути физического совершенствования» (16).

Более лаконичные определения этого понятия дают другие авторы: «Физическая культура — вид культуры человека и общества. Это деятельность и её социально значимые результаты по созданию физической готовности людей к жизни; это с одной стороны, специфический процесс, а с другой, - результат человеческой деятельности, а также средство и способ физического совершенствования» (34); «Физическая культура - как часть культуры общества есть деятельность людей по созданию и использованию материальных и духовных ценностей для физического совершенствования человека» (14).

И.М.Быховская (24) даёт следующее определение физической (телесной) культуры: «Физическая культура – это область культуры, регулирующая на основе ценностей нравственности деятельность человека (её направленность, способы, результаты), связанную с формированием, сохранением и использованием телесно-двигательных качеств человека, исходя из представлений о нормах и идеалах их функциональности, коммуникативности, экспрессивности и красоты».

С.П.Евсеев (99) предлагает следующее определение физической культуры: «Физическая культура — это вид культуры человека и общества. Это деятельность и её социальные и индивидуально значимые результаты по созданию всесторонней готовности человека к жизни, оптимизации его состояния и развития; это специфический процесс и результат человеческой деятельности, а также средства и способы совершенствования и гармонизации

всех сторон и свойств индивида (физических, интеллектуальных, эмоционально-волевых, эстетических, этических и др.) с помощью физических упражнений, естественно - средовых и гигиенических факторов».

В своих работах С.П.Евсеев (43, 45, 100) определяет и основное отличие адаптивной физической культуры от физической культуры.

В адаптивной физической культуре объектом познания и преобразования, субъектом самосовершенствования являются не здоровые, а больные люди, в том числе и инвалиды. Всё это требует значительной, а иногда и принципиальной трансформации (приспособления, коррекции или, по - другому, адаптации) задач, принципов, средств, методов и др. базовой дисциплины применительно к столь необычной для физической культуры категории занимающихся. Отсюда название - «адаптивная физическая культура» (100).

Термин «Адаптивная физическая культура» (АФК) появился в 1996 г., что обуславливает различную трактовку как дисциплины, так и особенностей деятельности специалистов в этой сфере социальной практики.

Специфичность понятия «адаптивная физическая культура» выражается в дополняющем определении «адаптивная», что подчёркивает её предназначение для людей с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов. Это предполагает, что физическая культура во всех её проявлениях должна стимулировать позитивные реакции в системах и функциях организма, формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма инвалида (44).

С.П.Евсеев (44) даёт следующее определение адаптивной физической культуры: «Адаптивная физическая культура – это вид (область) физической культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида и общества. Это деятельность и её социально и индивидуально значимые

результаты по созданию всесторонней готовности человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида, к жизни; оптимизации его состояния и развития в процессе комплексной реабилитации и социальной интеграции; это специфический процесс и результат человеческой деятельности, а также средства и способы совершенствования и гармонизации всех сторон и свойств индивида с отклонениями в состоянии здоровья (физических, интеллектуальных, эмоционально-волевых, эстетических, этических и др.) с помощью физических упражнений, естественно-средовых и гигиенических факторов».

В адаптивной физической культуре на первое место выступают проблемы привлечения всех возможных средств и методов адаптивной физической культуры для коррекции имеющегося у человека дефекта, выработки необходимых компенсаций, профилактики сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом, или, другими словами, проблемы комплексной реабилитации и интеграции занимающегося в общество (99).

Адаптивная физическая культура – новая, развивающаяся отрасль человеческого знания, интегрирующая в себе три крупных области знаний – физическую культуру, медицину и коррекционную педагогику.

Адаптивная физическая культура представляет собой ёмкий и широкий социальный феномен, основной целью которого является социализация или ресоциализация личности инвалида или человека с отклонениями в состоянии здоровья, поднятие уровня качества их жизни, наполнение его новым содержанием, смыслом, эмоциями, чувствами, а не только их лечение с помощью тех или иных физических упражнений или физиотерапевтических процедур (45).

Такая постановка цели выявляет основное отличие адаптивной физической культуры от лечебной физической культуры и физической

реабилитации, - основных тождественных понятий и дисциплин в медицине и физической культуре.

Своей ориентацией на хронических больных и инвалидов адаптивная физическая культура отличается от одного из разделов (видов) общей физической культуры, который называется оздоровительно-реабилитационная или лечебная физическая культура (67) или двигательная реабилитация (35).

По сложившейся в нашем обществе системе идеологических и мировоззренческих взглядов, инвалидами и лицами с устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья должны были заниматься представители государственных и региональных организаций и учреждений здравоохранения, социального обеспечения, образования (44).

Сфера физической культуры была ориентирована на людей здоровых или (как исключение) временно утративших те или иные функции. Спорт, как наиболее развитый в теоретическом и практическом плане раздел данного вида культуры, предусматривал активную деятельность лиц не просто здоровых, но и моторно-одарённых.

Л.П.Матвеев (67) в оздоровительно-реабилитационном разделе физической культуры вторым подразделом называет спортивно-реабилитационный, который «способствует восстановлению функциональных и приспособительных возможностей организма (уменьшенных в результате перетренировки)», возникающих в процессе спортивной подготовки, то есть здесь речь идёт о реабилитации школьников.

В других дисциплинах, занимающихся проблемами лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, и инвалидов (тифло-, сурдо-, олигофренопедагогика, логопедия и др.), те или иные компоненты физкультурно-спортивной деятельности практически не используются. Это объясняется предметом этих дисциплин, специфическими целями, задачами, средствами и методами (45).

Немаловажную роль, по мнению С.П.Евсеева (45, 99), в сложившейся ситуации играет недостаточная разработанность теоретических концептуальных проблем физической культуры людей с ограниченными возможностями.

Проведённый А.В.Сахно (90) анализ литературы, посвященной проблеме здоровья, определению его качественных и количественных параметров, позволил ему утверждать, что между понятиями «здоровье человека» и «инвалидность человека» (ограничение жизнедеятельности) была воздвигнута непроходимая стена, и что эти понятия трактовались как взаимоисключающие.

В частности, понятие «здоровье», изложенное в уставе Всемирной организации здравоохранения как «состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и других дефектов», фактически отождествляется с «абсолютным здоровьем» и, естественно, не допускает мысли о возможности наличия здоровья у инвалида, так он обладает тем или иным дефектом (физическим или психическим) (44).

Такая постановка вопроса, по существу, отказывала огромной группе людей – инвалидам – в здоровье и здоровом образе жизни, ядром которого является рациональная двигательная активность человека или, более обобщённо, физическая культура.

Люди с ограниченными возможностями здоровья оказались в сфере деятельности медицины, в которой сравнительно недавно зародилось самостоятельное направление -реабилитация (45).

В энциклопедическом словаре медицинских терминов (1984) даётся следующее определение: «реабилитация» происходит от латинского «ability» способность, «rehabilitation» - восстановление способности;

Реабилитация - комплекс медицинских, педагогических и социальных мероприятий, направленных на восстановление (или компенсацию)

нарушенных функций организма, а также социальных функций и трудоспособности больных и инвалидов. Различают три основных вида реабилитации:

- медицинскую,
- социальную (бытовую),
- профессиональную (трудовую).

Социальную (бытовую) реабилитацию рассматривают в нескольких вариантах: как процесс, как конечный результат и как деятельность (9). Социальная реабилитация как процесс представляет собой динамическую систему, в ходе которой осуществляется последовательная реализация постоянно возникающих по ходу реабилитации человека тактических задач на пути к достижению стратегической цели восстановление его социального статуса, формирования устойчивой к травмирующим факторам личности, способной к успешной интеграции в общество. Социальная реабилитация как конечный результат - это достижение её конечных целей, когда человек, имеющий ограниченные возможности здоровья, после прохождения комплексной реабилитации, вливается в социально экономическую жизнь общества и не ощущает своей неполноценности. Социальная реабилитация как деятельность относится в равной мере как к личности специалиста, являющейся её организатором, так и личности ребёнка, включённого в социально-реабилитационный процесс.

Медицинская реабилитация включает в себя лечебные мероприятия, направленные на восстановление здоровья больного, и психическую подготовку пострадавшего к необходимой адаптации, реадаптации или переквалификации (90).

В отличие от адаптивной физической культуры медицинская реабилитация в большей степени направлена на восстановление нарушенных функций организма, а не на максимальную самореализацию человека в новых

условиях, что требует от больного или инвалида значительно большей активности и самостоятельности. Кроме того, используемые в реабилитации средства ориентированы на составляющие традиционной медицины: медицинскую технику, массаж, физиотерапию, психотерапию, фармакологию и т.п., а не на естественные факторы - движение, здоровый образ жизни, рациональное питание, закаливание и др. (45).

Адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация и другие виды адаптивной физической культуры ставят задачи максимального отвлечения от всех болезней и проблем в процессе соревновательной или рекреационной деятельности, предусматривающей общение, развлечения, активный отдых и другие формы нормальной человеческой жизни. Адаптивная физическая культура призвана с помощью рационально организованной двигательной активности как естественного стимула жизнедеятельности, используя сохраненные функции, остаточное здоровье, природные физические ресурсы и духовные силы инвалида, максимально приблизить психофизические возможности организма и личности к самореализации в обществе (79).

Итак, можно сделать вывод, что адаптивная физическая культура – активно развивающаяся сфера человеческих знаний, направленная на изучение и улучшение социального статуса людей с ограниченными возможностями здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аулик И.В. Функциональные пробы и тесты. Спортивная медицина: - М.: Медицина, 1984. - С. 121-146.
2. Ашмарин Б.А., Завьялов Л.К., Курамшин Ю.Ф. Педагогика физической культуры. Ч.1. – СПб., 1999.
3. Бальсевич В.К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни человека (методологический, экологический

и организационный аспект) // Теория и практика физической культуры. – Москва, 1990.-№1.-С.22-26.

4. Блюмина М.Г. Клиника и этиология умственной отсталости// В кн.: Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе / Под ред. В.В. Воронковой. -М.: Школа-Пресс, 1994.

5. Борисова Л.П. Воспитание культуры здоровья как аспект модернизации образования // Материалы IV Международного конгресса валеологов. - Санкт-Петербург, 2005. - С. 23-24.

6. Вайзман Н.П. Психомоторика умственно-отсталых детей. - М.: Аграф, 1997.- 211с.

7. Вайнер Э.Н. Валеология: учебник для вузов / Э.Н. Вайнер. -М.: Флинта: Наука, 2001.- 416 с.

8. Ванюшкин В.А. Коррекция координационных способностей учащихся с недостатками интеллектуального развития: Диссертация канд. пед. наук. Екатеринбург, 1999. - 142 с.

9. Веневцев С.И., Дмитриев А.А. Оздоровление и коррекция психофизического развития детей с нарушением интеллекта средствами адаптивной физической культуры. – М.: Сов.спорт, 2004.

10. Виноградов П.А., Душанин А.П., Жолдак В.И. Основы физической культуры и здорового образа жизни. - М.: Советский спорт, 1996. - 133 с.

11. Виру А.А. Физиологические основы оздоровительного эффекта физической тренировки // Теория и практика физической культуры. – Москва, - 1994. - №9. - С. 16-19.

12. Вишневский В.А. Физические упражнения в регуляции вегетативного баланса // Теория и практика физической культуры. – М., 2005. №5. – С. 63.

13. для умственно отсталых детей младшего школьного возраста // Состояние и перспективы совершенствования физической культуры в системе образования: Матер.науч.-практ.конф. – Омск, 1998. С 109-113.

14. Годик М.А., Бальсевич В.К. Система общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека // Теория и практика физической культуры. – М., 1994. – №5. – С. 40-43.

